

PODCAST SOBRE A PREVENÇÃO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 06/06/2024](#)

PODCAST ON THE PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES:
AN EXPERIENCE REPORT.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11508353

Jéssica G. Serra¹; Amanda Antunes de Paula²; Giulia Victoria M. Oliveira²;
Kaila Sâmý O. Soares²; Kevin Santos Oliveira²; Pahola Fonseca dos Santos²;
Pedro Mateus de S. Ferreira²

RESUMO

As doenças cardiovasculares (DCVs) são condições que afetam o coração e os vasos sanguíneos, com a aterosclerose sendo a principal causa. Associadas a doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como hipertensão e diabetes, as DCVs são impulsionadas por sedentarismo, tabagismo e má alimentação, representando um desafio significativo para os sistemas de saúde. Globalmente, as DCVs são a principal causa de mortes, resultando em cerca de 15,9 milhões de óbitos anuais, com projeções indicando 23,6 milhões de mortes em 2030. No Brasil, são responsáveis por 35% das mortes em pessoas acima de 40 anos e afetam cerca de 4% das crianças e adolescentes. A disciplina Práticas Interdisciplinares de Extensão, Pesquisa e Ensino III, do Centro

Universitário São Lucas, realizou uma ação educativa via podcast informativo para sensibilizar a população sobre a prevenção terciária das DCVs e suas complicações. Este podcast foi produzido pelos acadêmicos do terceiro período de Medicina e contou com a participação do Dr. Luiz Gasparelo e das alunas Kaila Samy Oliveira Soares e Pahola Fonseca dos Santos. A gravação ocorreu em 12 de abril de 2024, fornecendo informações sobre causas, sintomas, medidas preventivas e complicações das DCVs. A produção foi divulgada nas redes sociais da instituição e disponibilizada para a equipe da Unidade Renato Medeiros. O episódio abordou as principais etiologias, fatores de risco, dados epidemiológicos e níveis de prevenção das DCVs, além de discutir cuidados preventivos que os pacientes devem adotar para evitar novas complicações cardiovasculares. Portanto, o podcast reforça a importância dos níveis de prevenção, especialmente a prevenção terciária, e a relevância das discussões sobre as DCVs. Com linguagem clara o PodCast, visa ampliar o acesso à informação sobre a importância de um estilo de vida saudável, destacando a necessidade de promover debates e disseminar informações sobre essas condições de saúde prevalentes na sociedade.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Doenças Cardiovasculares e Prevenção Terciária.

ABSTRACT

Cardiovascular diseases (CVDs) are conditions that affect the heart and blood vessels, with atherosclerosis being the primary cause. Associated with non-communicable chronic diseases (NCDs), such as hypertension and diabetes, CVDs are driven by sedentary lifestyle, smoking, and poor diet, representing a significant challenge for health systems. Globally, CVDs are the leading cause of death, resulting in approximately 15.9 million deaths annually, with projections indicating 23.6 million deaths by 2030. In Brazil, they are responsible for 35% of deaths in people over 40 years old and affect about 4% of children and adolescents. The course

Interdisciplinary Practices in Extension, Research, and Teaching III, from São Lucas University Center, conducted an educational action via an informative podcast to raise awareness among the population about tertiary prevention of CVDs and their complications. This podcast was produced by third-period medical students and featured Dr. Luiz Gasparelo and students Kaila Samy Oliveira Soares and Pahola Fonseca dos Santos. The recording took place on April 12, 2024, providing information on causes, symptoms, preventive measures, and complications of CVDs. The production was promoted on the institution's social media and made available to the staff of the Renato Medeiros Unit. The episode addressed the main etiologies, risk factors, epidemiological data, and levels of prevention of CVDs, in addition to discussing preventive care that patients should adopt to avoid new cardiovascular complications. Therefore, the podcast reinforces the importance of prevention levels, especially tertiary prevention, and the relevance of discussions about CVDs. Using clear language, the podcast aims to expand access to information about the importance of a healthy lifestyle, highlighting the need to promote debates and disseminate information about these prevalent health conditions in society.

Keywords: *Primary Health Care, Cardiovascular Diseases and Tertiary Prevention.*

INTRODUÇÃO

As doenças cardiovasculares (DCVs) representam um conjunto de enfermidades que afetam o coração e os vasos sanguíneos, alterando a circulação sanguínea e culminando em diversas condições como doença coronariana, cerebrovascular e vascular periférica. A aterosclerose, caracterizada pelo acúmulo de colesterol e células musculares na túnica íntima das artérias, é considerada a principal causa das DCVs (Maceno et al., 2022).

As DCVs estão intimamente relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como hipertensão arterial e diabetes mellitus. A crescente prevalência de DCNT, impulsionada por fatores como sedentarismo, tabagismo e alimentação inadequada, representa um desafio para os sistemas de saúde (Silva et al., 2022).

As DCVs são a principal causa de morbimortalidade no mundo, resultando em aproximadamente 15,9 milhões de mortes anualmente. Em 2015, um terço de todas as mortes no planeta foram atribuídas a DCVs, e a projeção para 2030 indica 23,6 milhões de óbitos por essas doenças. No Brasil, as DCVs e a hipertensão arterial são responsáveis por 35% das mortes em indivíduos acima de 40 anos e afetam cerca de 4% das crianças e adolescentes (Maceno et al., 2022).

As doenças cardiovasculares (DCVs) representam um problema de saúde pública de grande magnitude, exigindo medidas eficazes de prevenção e controle. A compreensão dos fatores de risco, dos níveis de prevenção e da relação com as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) é crucial para o desenvolvimento de estratégias abrangentes e eficazes para reduzir o impacto das DCVs na saúde individual e populacional (Maceno et al., 2022).

OBJETIVOS

Sensibilizar a população por meio de um podcast informativo, abordando a prevenção terciária das doenças cardiovasculares e suas complicações.

METODOLOGIA

O podcast foi realizado pelos acadêmicos do terceiro período de Medicina do Centro Universitário São Lucas, como parte da disciplina Práticas Interdisciplinares de Extensão, Pesquisa e Ensino III. Contou com a participação do Dr. Luiz Gasparelo e das alunas Kaila Sâmmy Oliveira Soares e Pahola Fonseca dos Santos. O objetivo do podcast, focado em doenças cardiovasculares, foi promover a sensibilização da população em geral,

especialmente daqueles com hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM) pré-existentes, devido ao risco elevado para eventos cardiovasculares. A gravação do podcast ocorreu na manhã do dia 12 de abril de 2024, no Centro Universitário São Lucas – Campus 1, localizado no bairro Areal, na cidade de Porto Velho, RO.

A produção do podcast teve como intenção sensibilizar o público sobre doenças cardiovasculares e a prevenção terciária, fornecendo informações detalhadas sobre essas doenças, incluindo causas, sintomas, medidas preventivas e complicações. Isso visa ajudar os ouvintes a entender melhor suas condições e a importância de seguir as orientações médicas. Os podcasts são acessíveis e podem ser ouvidos em qualquer lugar e a qualquer momento. Além disso, membros da família e amigos também podem ser sensibilizados para apoiar melhor os indivíduos com HAS e DM. Após a produção e edição, o podcast foi divulgado nas redes sociais da instituição São Lucas e disponibilizado para a equipe da Unidade Renato Medeiros para ampla divulgação.

RESULTADOS

O episódio em questão contou com um profissional médico cardiologista, como convidado a participar da discussão sobre as doenças cardiovasculares. Foi abordado as principais etiologias das DCV's, bem como os fatores de risco e dados epidemiológicos.

Um dos aspectos discutidos foram os níveis de prevenção dispostos no Sistema Único de Saúde, que visam minimizar os impactos decorrentes das doenças cardiovasculares e suas principais complicações. Outros fatores discutidos durante o podcast foram os cuidados que os pacientes devem adotar para evitarem um ou novo episódio das complicações cardiovasculares, assim como seu manejo.

O podcast foi divulgado no perfil do youtube denominado “São Lucas Porto Velho”, responsável pela divulgação das produções do Centro Universitário São Lucas na respectiva rede social. O episódio conta com

85 (oitenta e cinco) visualizações e 1 (um) comentário até o presente momento. Entendemos que por estar disposto numa rede social, os números tendem a aumentar e atingir o público geral com acesso a rede social em questão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, este podcast reforça a importância dos níveis de prevenção e a relevância da discussão sobre as doenças cardiovasculares. O conteúdo foi abordado numa linguagem clara e acessível, visando dessa forma ampliar o acesso à informação sobre os níveis de prevenção, principalmente, a prevenção terciária, e as complicações das doenças cardiovasculares. O objetivo é que o público compreenda a importância de um estilo de vida saudável para que assim evite as possíveis complicações dessas patologias. Acreditamos que o podcast informativo teve um médio alcance de público e por fim, reiteramos a importância de continuar promovendo discussões e disseminando informações sobre as doenças cardiovasculares, que são condições de saúde tão relevantes em nossa sociedade.

REFERÊNCIAS

MACENO, L. K. et al. Fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares em jovens adultos. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v.5, n.1, p. 2820-2842, fev., 2022. Disponível em: https://web.archive.org/web/20220223181528id_/https://brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/download/44071/pdf. Acesso em: 14 mar. 2024.

SILVA, A. C. V. R. et al. EFETIVIDADE DO PROGRAMA HIPERDIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE: UMA REVISÃO DA LITERATURA. **Revista Ibero Americana de Humanidades**, Ciências e Educação, v. 8, n. 9, p. 1059–1066, 2022. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/6936>. Acesso em: 14 mar. 2024.

¹Graduação, faculdade, e-mail

²Graduando em Medicina, Centro Universitário São Lucas

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!